

Nostandart tenglamalarni yechishda funksiya xossalaridan foydalanish

Bektoshev Quvondar Xakimovich¹, Ataxanova Gulmira G'ayrat qizi²

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti katta o'qituvchisi

²Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti talabasi

e-mail: kuvan.bektoshev.73@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada ba'zi nostandart tenglamalarni yechishda funksiya xossalaridan foydalanish usuli bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tenglama, tenglamalar sistemasi, ildiz, yechim, tenglamaning aniqlanish sohasi, funksiyaning aniqlanish sohasi, qiymatlar to'plami, chegaralangan.

Использование свойств функции для решения нестандартных уравнений

Аннотация: В данной статье описан метод использования свойств функции для решения некоторых нестандартных уравнений.

Ключевые слова: уравнение, система уравнений, корень, решение, определение области действия уравнения, определение области функции, множество значений, ограниченный.

Use function properties to solve nonstandard equations

Abstract: This article describes how to use functions to solve some non-standard equations.

Keywords: equation, system of equations, root, solution, equation domain, function domain, set of values, bounded.

Kirish

Tenglamalar matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, u amaliy (tatbiqiy) masalalarni yechishning kuchli vositalaridan biridir. U tatbiqiy masalaning matematik modeli bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham sodda tenglamalarni yechish, turmushda uchrab turadigan ba'zi masalalarni yechishda tenglamalardan foydalana olish matematik madaniyatning muhim ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababali ham maktab, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari matematika kurslarida tenglamalar mavzusi uzviy o'rganiladi. Bunda o'quvchilar chiziqli, kvadrat tenglamalarni, ularga keltiriladigan tenglamalarni, ratsional tenglamalarni, sodda irratsional tenglamalarni, trigonometrik, ko'rsatkichli, logarifmik va yuqori darajali algebraik tenglamalar o'rganiladi. Bu tenglamalarni yechish usuli unda qatnashayotgan funksiyalarning xossalariga asoslangan algoritmik usulga keltiriladi, ya'ni tenglamalar standart ko'rinishda bo'ladi. Tashqi ko'rinishi odatdagi tenglamalardan keskin farq qiladigan tenglamalar (masalan, $2^x = \cos x$, $x^2 + 4x \cos x + 4 = 0$ va hakozi), shuningdek, tashqi ko'rinishi odatdagi tenglamalarga o'xshaydigan, lekin, odatdagi usullar bilan yechish mumkin bo'lmaydigan tenglamalar (masalan, $\sin 7x + \cos 2x = 2$, $\sin^4 x - \cos^7 x = 1$ va hakozi) ham uchraydi. Bunday tenglamalar nostandart tenglamalar deb ataladi. Nostandart tenglamalarni yechishning umumiy usuli mavjud emas.

Asosiy qism:

Odatda, nostandart tenglamalarni yechish uchun funksiyalarning grafiklaridan, turli xossalardan foydalaniladi. Ma'lumki, funksiyalarni tekshirish, grafiklarini yasashda hosiladan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan nostandart tenglamalarni yechishda hosiladan foydalanish mumkin bo'ladi va bu tenglamaning ildizlarini topish ancha osonlashadi.

Ba'zi tenglama va tengsizliklarni ularda qatnashayotgan funksiyalarning sodda xossalari yordamida yechish ham mumkin. Shunday usullarni ko'ramiz.

1. Aniqlanish sohasidan foydalanish. Tenglama yoki tengsizliklarni yechishda ba'zan unda qatnashayotgan funksiyalarning aniqlanish sohasini bilish yechimni topishga yordam beradi.

1-misol. $\sqrt{3-x} = \lg(x-3)$ tenglamani yeching.

Yechish. Tenglamaning aniqlanish sohasi

$$\begin{cases} x-3 > 0 \\ 3-x \geq 0 \end{cases}$$

tengsizliklar sistemasidan iborat. Tenglamaning aniqlanish sohasi bo'sh to'plam, demak tenglama yechimga ega emas.

Javob: ildizi yo'q.

Shunday qilib, tenglamani yechmasdan uning ildizlari yo'qligini aniqladik.

2-misol. $2 - \sqrt{4-x^2} = \sqrt[4]{x^4-16} + x$ tenglamani yeching.

Yechish. Tenglamaning aniqlanish sohasi $4-x^2 \geq 0$ va $x^4-16 \geq 0$ tengsizliklarni bir vaqtda qanoatlantiruvchi sonlar to'plamidan iborat. Bundan tenglamaning aniqlanish sohasi faqat -2 va 2 sonlardagina iborat ekanligini ko'rish qiyin emas. Bu sonlarni tenglamaga qo'yib tekshiramiz va $x=2$ tenglamaning ildizi bo'lishini topamiz.

Javob: $x=2$.

3-misol. $\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x^2} + \sqrt{x-1} = \sqrt{2}$ tenglamani yeching.

Yechish: Tenglamaning aniqlanish sohasini topaylik.

$$\begin{cases} 1-x \geq 0 \\ x-1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 1 \\ x \geq 1 \end{cases} \Rightarrow x=1$$

Tenglamaning aniqlanish sohasi faqat bitta $x=1$ nuqtadan iborat. $x=1$ berilgan tenglamani qanoatlantiradi. Demak, tenglama faqat $x=1$ ildizga ega.

Javob: $x=1$

2. Funksiyaning chegaralanganligidan foydalanish. Tenglama va tengsizliklarni yechishda biror to'plamda funksiyaning quyidan yoki yuqoridan chegaralanganligi asosiy rol o'ynaydi.

4-misol. $x^3 - x - \sin \pi x = 0$ tenglamani yeching.

Yechish: Ravshanki, 0, -1, 1 sonlari tenglamaning ildizlari bo'ladi. Uning boshqa ildizlari yo'qligini ko'rsatamiz. Buning uchun $f(x) = x^3 - x - \sin \pi x$ funksiyaning toqligidan foydalanamiz, ya'ni $x > 0$, $x \neq 1$ sohani tahlil qilish kifoyadir. Bu sohani $(0;1)$ va $(1; \infty)$ oraliqlarga ajratamiz.

Berilgan tenglamani $x^3 - x = \sin \pi x$ ko'rinishda yozib, uning chap va o'ng tomonidagi funksiyalarni yuqoridagi oraliqlarda tekshiramiz. $(0;1)$ oraliqda $x^3 < x$ bo'lganligi sababli $g(x) = x^3 - x$ funksiya faqat manfiy qiymatlar, $h(x) = \sin \pi x$ funksiya esa faqat musbat qiymatlar qabul qiladi. Demak, $(0;1)$ oraliqda berilgan tenglama yechimga ega emas.

$x > 1$ bo'lganda $g(x)$ funksiya faqat musbat qiymatlar, $h(x) = \sin \pi x$ funksiya manfiy ishorali qiymatlar qabul qiladi. Xususan, $(1; 2]$ oraliqda $h(x) \leq 0$, demak $(1; 2]$ oraliqda ham berilgan tenglama ildizi mavjud emas.

Agar $x > 2$ бўлса, u holda $|\sin \pi x| \leq 1$, $x^3 - x = x(x^2 - 1) > 2 \cdot 3 = 6$ bo'ladi.

Bundan berilgan tenglamaning $(2; \infty)$ oraliqda ildizi yo'q ekanligi kelib chiqadi.

Demak, faqat $x = 0$, $x = -1$, $x = 1$ sonlar tenglamaning yechimi bo'ladi.

Javob: $x = 0$, $x = -1$, $x = 1$.

5-misol. $\log_3 x + \log_x 3 = 2 \cos(6\pi x^2)$ tenglamaning ildizlarini hisoblang.

Yechish: $0 < x < 1$ va $x > 1$ hollarni alohida qaraymiz.

1-hol. $0 < x < 1$ bo'lsin. U holda $\log_3 x < 0$ bo'ladi.

$\log_3 x + \log_x 3 = \log_3 x + \frac{1}{\log_3 x} \leq -2$ va $2 \cos(6\pi x^2) \geq -2$ bo'lganligi sababli

berilgan tenglama quyidagi sistemaga teng kuchli:

$$\begin{cases} \log_3 x + \log_x 3 = -2 \\ 2 \cos(6\pi x^2) = -2 \end{cases}$$

Sistemaning 1- tenglamasini yechamiz, $\log_3 x + \frac{1}{\log_3 x} = -2$,

$\log_3^2 x + 2 \log_3 x + 1 = 0$, $\log_3 x = -1$, $x = \frac{1}{3}$. Bu ildiz $0 < x < 1$ shartni

qanoatlantiradi, ammo sistemaning 2-tenglamasini qanoatlantirmaganligi

$\cos\left(6\pi \cdot \frac{1}{9}\right) = \cos \frac{2\pi}{3} \neq -1$ sababli bu holda tenglama yechimga ega emas.

2-hol. $x > 1$ bo'lsa, $\log_3 x + \log_x 3 = \log_3 x + \frac{1}{\log_3 x} \geq 2$, $2 \cos(6\pi x^2) \leq 2$

bo'lganligi sababli berilgan tenglama quyidagi sistemaga teng kuchli:

$$\begin{cases} \log_3 x + \log_x 3 = 2 \\ 2 \cos(6\pi x^2) = 2 \end{cases}$$

Sistemaning 1- tenglamasidan $x = 3$ ildizni topamiz. Bu ildiz sistemaning 2-tenglamasini qanoatlantiradi. Chunki

$$\cos(6\pi \cdot 3) = \cos(0 + 27 \cdot 2\pi) = 2 \cos 0 = 2$$

Javob: $x = 3$

6-misol. Tenglamani yeching.

$$\sqrt{3x^2 + 6x + 7} + \sqrt{5x^2 + 10x + 14} = 4 - 2x - x^2$$

Yechish. Tenglamaning chap qismini shakl almashtirib, $y = \sqrt{x}$ funksiyani o'suvchiligidan

foydalanamiz. $\sqrt{3x^2 + 6x + 7} + \sqrt{5x^2 + 10x + 14} =$

$$= \sqrt{3(x+1)^2 + 4} + \sqrt{5(x+1)^2 + 9} \geq \sqrt{4} + \sqrt{9} = 2 + 3 = 5$$

Tenglamaning o'ng qismini shakl almashtirib, $4 - 2x - x^2 = 5 - (x+1)^2 \leq 5$

U holda berilgan tenglama quyidagi tenglamalar sistemasiga teng kuchli

$$\begin{cases} \sqrt{3(x+1)^2 + 4} + \sqrt{5(x+1)^2 + 9} = 5 \\ 5 - (x+1)^2 = 5 \end{cases}$$

2-tenglamadan $x = -1$ ildizni topamiz. Bu ildiz sistemaning 1- tenglamasini qanoatlantiradi.

Javob: $x = -1$

7-misol. Tenglamaning ildizlari yig'indisini toping.

$$3 - 4x - 4x^2 = 2^{4x^2 + 4x + 3}$$

Yechish. Tenglamaning chap va o'ng qismini shakl almashtiraylik.

$$2^{4x^2 + 4x + 3} = 2^{(2x+1)^2 + 2} \geq 2^2 = 4,$$

$$3 - 4x - 4x^2 = 4 - (2x + 1)^2 \leq 4.$$

U holda berilgan tenglama quyidagi tenglamalar sistemasiga teng kuchli:

$$\begin{cases} 4 - (2x + 1)^2 = 4 \\ 2^{(2x+1)^2+2} = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \text{ ildizni topamiz.}$$

Javob: $x = -\frac{1}{2}$.

Xulosa: Yuqoridagi nostandart tenglama ildizlarini topishda tenglamaning aniqlanish sohasi, funksiyaning chegaralanganlik xossalaridan foydalanildi. Odatda bu usul ikkita funksiyadan birining eng katta qiymati ikkinchisining eng kichik qiymati bilan teng bo'lgan hol bilan bog'liq.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Algebra va analiz asoslari. Akademik litseylar uchun darslik. A.U.Abduhamidov, H.A.Nasimov, U.M.Nosirov, J.H.Husanov H.A.Nasimovning umumiy tahriri ostida]; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi. 8-nashr.-T.: "O'qituvchi" NMIU, 2009. Q.I. -400b.
2. Azlarov. T., Mansurov. X., Matematik analiz. T.: «O'zbekiston». 1,2 qism: 1994.-416b.
3. Олехник С.Н., Потапов М.К. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств. М.:МГУ, 1991,-144с.
4. Вавилов В.В. и др. Задачи по математике. Начала анализа.- М.:Наука. 1990.,-608с.
5. Гальперин И.М, Габович И.Г «Использование векторного неравенства Коши-Буняковского для решения задач по алгебре»// Математика в школе №2 1991г
6. Генкин Г.З. Геометрические решения негеометрических задач. М. Просвещение. 2007.-79с.
7. Супрун В.П. Математика для старшеклассников. Нестандартные методы решения задач. – М. Книжный дом «Либриком». 2009.-272с.
8. Тургунбаев Р.М. Кошназаров Р. Математик анализнинг баъзи элементар математика масалаларини ечишга татбиқи. Т.ТДПУ. 2008
9. Kostrikin A.I. Introduction to Algebra. – Berlin: Springer-Verlag, 1982.
10. Шрейдер Ю.А. Дискриминант и его применения. – М.: Наука, 1970.
11. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математике. – М.: Наука, 1995.
12. Zariski O., Samuel P. Commutative Algebra. Vol. 1. – New York: Springer, 1975.
13. Eisenbud D. Commutative Algebra with a View Toward Algebraic Geometry. – New York: Springer, 1995.
14. Silvester J.R. Determinants and Matrices. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
15. А. Г. Курош. Курс высшей алгебры. Москва.1968.
16. Каримов А., Қодиров И. Алгебра ва анализ асослари. – Т.: Ўқитувчи, 2017.
17. Хусанов Б.А. Олий математика. 1-қисм. – Т.: Фан ва технология, 2015.
18. Gelfand I.M., Shen A. Algebra. – Boston: Birkhäuser, 2003.
19. Stewart J. Calculus: Early Transcendentals. – 8th ed. – Boston: Cengage Learning, 2016.
20. Cox D., Little J., O'Shea D. Ideals, Varieties, and Algorithms. – 4th ed. – New York: Springer, 2015.